

DATOS, MODELO & PRODUCTOS

MODELACIÓN HIDROLÓGICA Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE- ORIENTAL

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

DATOS, MODELO & PRODUCTOS:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE-ORIENTAL**

ELABORÓ:

ALBEIRO FIGUEROA

Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI

Investigadora asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA

Investigador asistente

JESÚS LEAL

Hidrogeólogo - Corporación Ambiental
Empresarial-CAEM

SEBASTIÁN AEDO

Investigador asociado

DAVID ZAMORA

Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS

Líder Grupo Agua (SEI)

Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

CÉSAR GARAY BOHÓRQUEZ

Coordinador proyecto Territorios Verdes

Climáticamente Inteligente

Fondo Acción

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	4
1 DATOS	6
1.1 PRECIPITACIÓN:	6
1.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL:	6
1.3 TEMPERATURA:	7
1.4 RECARGA POTENCIAL DE ACUIFEROS:	8
1.5 SUELOS:	8
1.6 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO:	8
1.7 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO (RECARGA POTENCIAL):	10
2 MODELO	11
2.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO	11
2.2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS	11
2.3 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO	12
2.4 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	13
3 PRODUCTOS	13
3.1 B1-METODOLOGÍAS Y MODELOS EXISTENTES Y RELEVANTES PARA REPRESENTAR EL PROCESO HIDROLÓGICO HISTÓRICO Y FUTURO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS	13
3.2 B2-CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA E HIDROGEOLÓGICA	14
3.3 B3-MODELACIÓN HIDROLÓGICA Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	15
3.4 B4-1-SIMULACIÓN HIDROLÓGICA EN CAMBIO CLIMÁTICO	15
3.5 B4-2-MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN EL COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO POR EFECTOS DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO	16

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el análisis de los impactos del cambio climático en la región de Meta-Vichada, una de las áreas más biodiversas y estratégicas de Colombia debido a su riqueza hídrica, su importancia en la agricultura y ganadería, y su potencial como despensa agrícola del país. El objetivo principal del estudio es evaluar cómo el cambio climático y los diferentes escenarios socioeconómicos proyectados hasta el año 2100 impactan la disponibilidad y gestión de los recursos hídricos, ofreciendo información valiosa para la toma de decisiones en la planificación territorial y sectorial.

Para llevar a cabo este análisis, se utilizó el modelo hidrológico WEAP (Water Evaluation And Planning), calibrado utilizando datos observados proporcionados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El periodo de calibración abarcó desde 1982 hasta 2022, con un paso de tiempo mensual, logrando replicar el comportamiento histórico de las cuencas hidrográficas de interés. Una vez calibrado y validado, el modelo fue usado para realizar la simulación de escenarios climáticos futuros comprendidos entre 2023 y 2100 (con énfasis en el periodo 2040-2070), empleando las trayectorias socioeconómicas compartidas (SSP, siglas en inglés) 1-2.6, 2-4.5, 3-7.0 y 5-8.5, con un enfoque especial en los SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5.

En esta evaluación se integraron proyecciones climáticas provenientes de 20 modelos de circulación general (GCM, por sus siglas en inglés), incluyendo AWI-CM-1-1-MR, BCC-CSM2-MR, CanESM5, entre otros. Estos modelos permitieron explorar posibles impactos climáticos en escenarios con diferentes grados de mitigación y adaptación al cambio climático. De este último aspecto,

El estudio proporciona herramientas cruciales para entender los retos asociados al cambio climático en Caribe-Oriental y sus efectos sobre cinco sectores productivos (ganadería, agua potable, industria, agricultura y turismo), permitiendo la formulación de estrategias sostenibles que integren conservación ambiental, desarrollo económico y adaptación climática. El resultado general del proyecto generar información que permita soportar medidas y acciones estratégicas de las políticas nacionales de cambio climático y crecimiento verde, y con esto monitorear el avance de estas políticas a futuro.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

El presente documento presenta las principales fuentes de información hidroclimática, cartográficos y de uso del suelo, provenientes de fuentes nacionales de obtenidas desde el monitoreo a las variables biofísicas o de uso del suelo (productivas), así como fuentes de información alternas obtenidas de observaciones satelitales y de reanálisis. Esta información fue la base y el camino para el desarrollo del ejercicio de modelación hidrológica (en WEAP) y de evaluación de escenarios de cambio climático. Finalmente, se refieren los cuatro productos del componente de evaluación hidroclimática: B1-Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas, B2- Caracterización hidroclimática e hidrogeológica, B3-Modelación hidrológica y definición de escenarios de cambio climático, B4-1-Simulación hidrológica en cambio climático y B4-2-Medidas de adaptación en el componente hidrogeológico por efectos de los escenarios de cambio climático.

1 DATOS

1.1 PRECIPITACIÓN:

El archivo [Precipitacion Diaria 1982-01-01 2022-12-31 WGS84.tar.gz](#) contiene datos de precipitación diaria desde el 1 de enero de 1982 hasta el 31 de diciembre de 2022, con una resolución espacial de 0.05° x 0.05° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84).

Dimensiones principales:

time: 14975 registros (1 por día).

latitude: 102 puntos.

longitude: 162 puntos.

Variabes:

prec: Precipitación diaria en mm.

Metadatos globales incluyen:

Título: " Merging CHIRPS and MSWEP precipitation products".

Fuente: "SEI Latin America".

La precipitación se determinó utilizando el algoritmo RFMEP (Random Forest-based Method for Estimating Potential Evapotranspiration), combinando la precipitación medida en estaciones del IDEAM con datos de reanálisis. Específicamente, se utilizaron datos de reanálisis **CHIRPS** (precipitación de alta resolución) y el **MSWEP** (sistema global de estimación de precipitación).

El algoritmo RFMEP, basado en Random Forest, se aplicó para mejorar la precisión de la estimación de la ETP al combinar información observada y modelada.

1.2 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL:

El archivo [Evapotranspiracion Diaria 1982-01-01 2022-12-31 WGS84.tar.gz](#) contiene datos de Evapotranspiración Potencial diaria desde el 1 de enero de 1982 hasta el 31 de diciembre de 2022, con una resolución espacial de 0.1° x 0.1° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84).

Dimensiones principales:

time: 14975 registros (1 por día).

latitud: 49 puntos.

longitud: 79 puntos.

Variabes:

dPET: Evapotranspiración potencial diaria en mm.

Metadatos globales incluyen:

Fuente: " SEI Latin America ".

La evapotranspiración potencial (ETP) se determinó utilizando el algoritmo RFMEP (Random Forest-based Method for Estimating Potential Evapotranspiration), combinando la ETP calculada a partir de la metodología de Hargreaves y Samani con datos de reanálisis. Específicamente, se utilizaron datos de reanálisis MSWX y dPET.

1.3 TEMPERATURA:

Los archivos [Temperatura Media Diaria 1982-01-01 2022-12-31 WGS84.tar.gz](#), [Temperatura Maxima Diaria 1982-01-01 2022-12-31 WGS84.tar.gz](#) y [Temperatura Minima Diaria 1982-01-01 2022-12-31 WGS84.tar.gz](#) contienen datos de temperatura media, máxima y mínima diaria (respectivamente) desde el 1 de enero de 1982 hasta el 31 de diciembre de 2022, con una resolución espacial de 0.1° x 0.1° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84).

Dimensiones principales:

time: 14975 registros (1 por día).

latitud: 40 puntos.

longitud: 70 puntos.

Variabes:

T_MED: Temperatura media diaria en °C.

Metadatos globales incluyen:

Fuente: " SEI Latin America ".

La Temperatura se determinó utilizando el algoritmo RFMEP (Random Forest-based Method for Estimating Potential Evapotranspiration), combinando la Temperatura medida por estaciones del IDEAM con datos de reanálisis. Específicamente, se utilizaron datos de reanálisis MSWX.

1.4 RECARGA POTENCIAL DE ACUIFEROS:

El archivo [Meta-Vichada RecPot EH.tar.gz](#) contiene datos de recarga potencial mensual desde el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2022, con una resolución espacial de 0.004° x 0.004° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84). Ante la limitada disponibilidad de información del agua subterránea, se recurre al uso de sensores remotos y productos de reanálisis para evaluar la recarga potencial histórica y futura en la región por medio de la metodología de Thornthwaite-Mather que permita soportar la selección de medidas de adaptación en corto y mediano plazo.

Dimensiones principales:

time: 372 registros (1 por mes).

latitude: 1712 puntos.

longitude: 3029 puntos.

VARIABLES:

Rm: Recarga mensual en mm.

Metadatos globales incluyen:

Título: "Recarga mensual".

Fuente: "SEI Latin America".

1.5 SUELOS:

El archivo [Suelos Meta-Vichada.tar.gz](#) contiene datos de tipos de suelos: i) CLAY.tif (porcentaje de arcilla) ii) SAND.tif (porcentaje de arena) y iii) CO.tif (porcentaje de materia orgánica). Cada uno de estos archivos contiene seis (6) profundidades estándar (0, 10, 30, 60, 100 y 200 cm) con una resolución de 250 m, con una resolución espacial de 0.0022° x 0.0022° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84).

Fuente: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1476854>.

1.6 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO:

En este estudio, se analizaron las proyecciones climáticas bajo las cuatro Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés) definidas en el Sexto Informe de

Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC). Este análisis se realizó con base en simulaciones hidrológicas forzadas por la información climática resultante de 20 Modelos de Circulación General (GCM, por sus siglas en inglés).

Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP)

Se emplearon las siguientes trayectorias socioeconómicas y de forzamiento radiativo para representar diversos futuros posibles:

SSP1-2.6:

Representa un futuro sostenible, caracterizado por una transición hacia energías limpias, reducción de desigualdades y cooperación internacional. Las emisiones globales disminuyen rápidamente, logrando limitar el forzamiento radiativo a 2.6 W/m² para el año 2100.

SSP2-4.5:

Denota un futuro intermedio en el que las tendencias socioeconómicas actuales continúan con pocos cambios. Las emisiones se estabilizan a mediados del siglo XXI, resultando en un forzamiento radiativo de 4.5 W/m² en 2100.

SSP3-7.0:

Representa un futuro fragmentado con nacionalismo dominante, baja cooperación internacional y alta dependencia de combustibles fósiles. Esto resulta en un forzamiento radiativo de 7.0 W/m² en 2100, con impactos climáticos significativos.

SSP5-8.5:

Caracteriza un escenario de crecimiento económico impulsado por el uso intensivo de combustibles fósiles. Las emisiones continúan aumentando durante todo el siglo XXI, alcanzando un forzamiento radiativo de 8.5 W/m² en 2100.

Modelos de Circulación General (GCM)

Para capturar la variabilidad climática y reducir la incertidumbre asociada a proyecciones específicas de un solo GCM, se utilizaron los resultados de simulaciones climáticas provenientes de 20 GCM. Los GCM considerados en este estudio fueron desarrollados por diferentes centros de investigación y son:

- AWI-CM-1-1-MR
- BCC-CSM2-MR
- CanESM5-1
- CanESM5

- CAS-ESM2-0
- CMCC-ESM2
- EC-Earth3-Veg-LR
- EC-Earth3-Veg
- EC-Earth3
- FGOALS-g3
- GFDL-ESM4
- INM-CM4-8
- INM-CM5-0
- IPSL-CM6A-LR
- MIROC6
- MPI-ESM1-2-HR
- MPI-ESM1-2-LR
- MRI-ESM2-0
- NorESM2-MM
- TaiESM1

Estos modelos forman parte de los resultados del AR6-IPCC, que proporciona un marco común para evaluar el sistema climático bajo diferentes escenarios.

Esta información se encuentra disponible en los archivos [SSP1-2.6.tar.gz](#), [SSP2-4.5.tar.gz](#), [SSP3-7.0.tar.gz](#) y [SSP5-8.5.tar.gz](#), los cuales contienen los resultados obtenidos para las siguientes variables: evapotranspiración potencial (carpeta etp), precipitación (carpeta pr), temperatura media (carpeta tas), temperatura máxima (carpeta tasmax) y temperatura mínima (carpeta tasmin). Todas las variables conservan las características espaciales mencionadas previamente, diferenciándose únicamente en su cobertura temporal: los datos históricos abarcan el período de 1984 a 2022, mientras que los escenarios climáticos proyectados comprenden el período de 2023 a 2100.

1.7 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO (RECARGA POTENCIAL):

El archivo [Meta-Vichada RecPot ECC.tar.gz](#) contiene datos de recarga potencial mensual desde el 1 de enero de 2040 hasta el 31 de diciembre de 2070 para los SSP2-4.5 y SSP5-8.5, con una resolución espacial de 0.004° x 0.004° en el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84). También se incluyen 2 imágenes que representan el cambio de recarga potencial entre el escenario histórico y los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5.

Dimensiones principales:

time: 372 registros (1 por mes).

latitude: 1712 puntos.

longitude: 3029 puntos.

Variabes:

Rm: Recarga mensual en mm.

Metadatos globales incluyen:

Título: "Recarga mensual".

Fuente: "SEI Latin America".

2 MODELO

Esta sección se centra en describir las fuentes de datos utilizadas y la metodología empleada para la espacialización de las variables hidrometeorológicas, un paso crucial para la correcta implementación del modelo WEAP.

2.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO

- **Descripción general del modelo:** El modelo empleado en este estudio es **WEAP (Water Evaluation and Planning)**, una herramienta de simulación que permite evaluar la oferta y demanda de agua en diversas cuencas hidrográficas. WEAP es especialmente útil para la gestión integrada del recurso hídrico, considerando tanto aspectos climáticos como sociales y económicos.
- **Objetivos:** El principal objetivo de la implementación de este modelo es determinar la oferta y demanda de agua en diferentes sectores, tales como la ganadería, la industria y el abastecimiento de agua potable, permitiendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la región de estudio.

2.2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS

- **Datos de entrada:** Para alimentar el modelo, se utilizaron datos climáticos provenientes de las estaciones del IDEAM, que incluyen registros de **precipitación, temperatura y evapotranspiración**. Estos datos son esenciales para simular el ciclo del agua y las demandas de los diferentes sectores.

- **Preprocesamiento:** Los datos fueron cuidadosamente evaluados para eliminar series de tiempo con calidad insuficiente, asegurando que solo se emplearan datos de alta confiabilidad. Además, para la espacialización de los datos, se utilizó el algoritmo **RFMEP**, que permitió integrar diversas fuentes de información, como productos de reanálisis, para mejorar la precisión de la estimación de los datos climáticos en toda el área de estudio.

2.3 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

- **Periodo de Calentamiento (Warm-up Period):** El periodo total de modelación abarcó desde 1982 hasta 2023, utilizando un paso de tiempo mensual. Para el calentamiento del modelo, se emplearon los primeros 5 años de la serie, lo que permitió estabilizar las condiciones iniciales y reducir los efectos de los datos transitorios.
- **Calibración:**
 - **Descripción:** La calibración del modelo es un paso crucial que ajusta los parámetros internos del modelo para que las simulaciones se ajusten lo mejor posible a los datos observados. Este proceso asegura que el modelo sea representativo de las condiciones reales del sistema.
 - **Función Objetivo:** Se utilizó la función **Kling-Gupta Efficiency (KGE)** como criterio de calibración. Esta función es un indicador de la calidad del ajuste entre las simulaciones del modelo y los datos observados, combinando tres métricas (correlación, sesgo y variabilidad) para ofrecer una evaluación global de la precisión del modelo.
 - **Estrategia de Calibración:** La calibración se llevó a cabo utilizando el algoritmo **DDS (Direct Differential Search)**, implementado en el paquete **OSTRICH (Optimization Software Toolkit)**. Este algoritmo de optimización permitió buscar los parámetros más adecuados para minimizar la diferencia entre las simulaciones y los datos observados, mejorando la precisión del modelo.
- **Validación:**
 - **Descripción:** La validación del modelo es un proceso esencial para verificar que las simulaciones generadas sean representativas de las condiciones reales fuera del periodo de calibración. Permite evaluar la capacidad predictiva del modelo en condiciones no observadas.
 - **Métodos de Validación:** Para validar el modelo, se empleó nuevamente la función **KGE**, evaluando el rendimiento del modelo con los datos de los últimos 5

años de la serie observada (2018-2023). Esto permitió comprobar la robustez del modelo en un periodo reciente y distinto al de la calibración.

2.4 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Una vez que el modelo fue calibrado y validado, se procedió a la modelación de distintos **escenarios de cambio climático**. Estos escenarios, basados en proyecciones climáticas futuras, permitieron analizar cómo podrían afectar la disponibilidad de agua en los diferentes sectores bajo diferentes condiciones climáticas, ayudando a desarrollar estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar los impactos del cambio climático en los recursos hídricos.

3 PRODUCTOS

3.1 B1-METODOLOGÍAS Y MODELOS EXISTENTES Y RELEVANTES PARA REPRESENTAR EL PROCESO HIDROLÓGICO HISTÓRICO Y FUTURO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Este informe técnico presenta un compendio exhaustivo de herramientas y metodologías para la modelación hidrológica en el contexto del cambio climático. El documento inicia explorando diversas fuentes de información hidroclimática, incluyendo productos de reanálisis como ERA5, datos de evapotranspiración potencial y real, y procedimientos de fusión como Random Forest Merging Procedure.

El análisis central aborda la interacción entre el ciclo hidrológico y las actividades humanas, estableciendo criterios para la selección de modelos conceptuales y aplicativos hidrológicos adecuados. Se examinan distintos software y modelos (HEC-HMS, SWAT, RS MINERVE, HBV-light, WEAP, TopModel, openstreams wflow-HBV, TETIS y VIC), comparando sus fortalezas y limitaciones para su implementación en las regiones priorizadas: Cauca-Nariño, Córdoba-Sucre, Atlántico-Bolívar-Magdalena, Tolima-Huila, Boyacá-Santander y Meta-Vichada.

El documento profundiza en los escenarios de cambio climático, explicando los Modelos de Circulación Global, las Rutas Representativas de Concentración (RCP) y las estrategias de reducción de escala. Se presenta una metodología para generar escenarios climáticos utilizando ensambles de GCM y métricas para su evaluación.

Se abordan también los efectos del cambio climático sobre la oferta y demanda hídrica, así como las afectaciones a la calidad del agua mediante ICA . El documento culmina con la presentación de

un diagrama integrador metodológico basado en el enfoque XLRM desarrollado por el Centro RAND Pardee, que proporciona una guía estructurada para abordar problemas del recurso hídrico frente a múltiples escenarios, considerando incertidumbres (X), opciones de gestión (L), herramientas analíticas (R) y medidas de desempeño (M).

3.2 B2-CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA E HIDROGEOLÓGICA

El área de estudio comprende las subzonas hidrográficas de los ríos Piedras y Manzanares, así como la Ciénaga Grande de Santa Marta, con una extensión total de 9165.9 km². Esta región se localiza en las áreas hidrográficas del Caribe y Magdalena-Cauca, específicamente en la zona hidrográfica de Caribe-Guajira y Bajo Magdalena respectivamente.

La caracterización hidroclimatológica se fundamentó en un análisis exhaustivo de datos procedentes de estaciones meteorológicas e hidrológicas, complementados con productos de teledetección y reanálisis. Para optimizar el análisis, se implementó una clasificación de estaciones mediante algoritmos de agrupamiento (K-Means), considerando variables como elevación, latitud y longitud. La evaluación de las series temporales incluyó análisis de disponibilidad de información, detección de datos atípicos, pruebas de homogeneidad y tendencia, así como procedimientos de rellenado de datos mediante la combinación de productos observados y satelitales.

Un hallazgo significativo en la región Caribe-Oriental fue la identificación de puntos de cambio en las series de temperatura, con incrementos que oscilan entre 0.62°C y 0.8°C según la estación analizada. La prueba de homogeneidad de Pettitt reveló que el 100% de las estaciones de temperatura presentan cambios estadísticamente significativos, lo cual puede atribuirse al cambio climático según lo sustentado por el IPCC y el IDEAM.

Los campos espaciales de temperatura máxima, media y mínima generados a partir del producto MSWX muestran una clara correlación con la elevación del terreno. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 35°C y 7°C, la media entre 29°C y 3°C, y la mínima entre 28°C y 1°C, con valores mayores en el suroccidente y menores en el oriente de la región.

Para la evapotranspiración potencial se aplicó el algoritmo RFMEP, combinando datos observados con productos como dPET y cálculos derivados del modelo Hargreaves-Samani. La caracterización hidrogeológica complementa el análisis, identificando los sistemas acuíferos presentes en la región y sus direcciones de flujo.

3.3 B3-MODELACIÓN HIDROLÓGICA Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Se implementó el modelo WEAP (Water Evaluation and Planning), desarrollado por el Stockholm Environment Institute, que integra factores biofísicos y socioeconómicos para representar las condiciones actuales y futuras del agua. Esta plataforma computacional permite modelar la interacción entre oferta hídrica, demanda y gestión del recurso mediante el método de humedad del suelo, posibilitando la evaluación de impactos asociados a cambios en coberturas vegetales, escenarios climáticos y actividades económicas hidro-dependientes.

La estructura del modelo para la región Caribe Oriental incorpora 767 combinaciones entre cuenca-municipio-tipo de suelo-tipo de cultivo. La red hidrológica analizada presenta notable variabilidad, con caudales que oscilan desde valores casi nulos hasta 522 m³/s en Fundación, aunque representando apenas el 25% de disponibilidad hídrica comparada con otras regiones estudiadas.

El análisis de sensibilidad permitió ajustar los parámetros del modelo para lograr una representación adecuada del comportamiento hidrológico regional. La evaluación de la demanda hídrica histórica abarcó sectores agrícola, pecuario y de agua potable, identificando sus respectivas distribuciones espaciales y temporales.

Se calcularon índices fundamentales para caracterizar la dinámica hídrica: el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), el Índice del Uso del Agua (IUA) y el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH), permitiendo identificar áreas críticas en términos de gestión del recurso.

El estudio incorpora un exhaustivo análisis de escenarios de cambio climático basados en el AR6-IPCC, evaluando la representatividad local de los Modelos de Circulación General (GCM) y desarrollando ponderadores para el ensamble hidrológico. Las proyecciones climáticas consideran variables como temperatura y precipitación en el horizonte 2040-2070, comparado con el periodo histórico 1984-2014.

Este trabajo representa una herramienta fundamental para la planificación y gestión sostenible del recurso hídrico en la región Caribe Oriental, proporcionando información técnica robusta para la toma de decisiones frente a los desafíos del cambio climático, y constituyendo un insumo valioso para los Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 previstos en el proyecto.

3.4 B4-1-SIMULACIÓN HIDROLÓGICA EN CAMBIO CLIMÁTICO

Este informe técnico evalúa el impacto del cambio climático sobre cuatro índices hidroclimáticos fundamentales: el Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH), la Oferta Hídrica Total Superficial

(OHTS), el Índice de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH). El análisis considera dos escenarios de cambio climático del IPCC: SSP2-4.5 (moderado) y SSP5-8.5 (severo).

Para el IRH, los resultados revelan patrones de cambio heterogéneos según la localización geográfica. La zona norte presenta variaciones entre -7.41% y +10.98%, mientras que las zonas central y sur muestran mejoras significativas, con incrementos que alcanzan hasta un 53.45% en algunas cuencas bajo el escenario SSP5-8.5. El escenario más severo (SSP5-8.5) proyecta cambios más favorables en la regulación hídrica que el escenario moderado para la mayoría de las subcuencas, aunque con mayor incertidumbre.

Respecto a la Oferta Hídrica Total Superficial, el estudio identifica las cuencas con mayor reducción proyectada, información crucial para la planificación de medidas de adaptación. En cuanto al Índice de Uso del Agua, se evalúa cómo la relación entre demanda y oferta hídrica evolucionará bajo condiciones climáticas cambiantes. El análisis del Índice de Vulnerabilidad muestra una redistribución en las categorías de riesgo, con movimientos entre las clasificaciones baja, media y alta.

Complementariamente, el informe incorpora un análisis de calidad del agua mediante el Índice de Calidad del Agua (ICA) para el período 2007-2019, evaluando su comportamiento bajo tres condiciones climáticas: media, húmeda y seca. Los resultados muestran variaciones en los subíndices de los determinantes que conforman el ICA, permitiendo identificar patrones espaciales de calidad en la red de drenaje principal.

Este análisis integral proporciona información estratégica para la gestión sostenible del recurso hídrico en la región Caribe-Oriental frente al cambio climático, sirviendo como herramienta de planificación para tomadores de decisiones. Los hallazgos subrayan la necesidad de desarrollar estrategias diferenciadas según las características específicas de cada subcuenca, atendiendo tanto a los desafíos de cantidad como de calidad del agua en un contexto climático cambiante.

3.5 B4-2-MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN EL COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO POR EFECTOS DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

El estudio desarrollado para la región Caribe Oriental implementa una robusta metodología para evaluar los impactos del cambio climático en los recursos hídricos superficiales y subterráneos. El análisis emplea el modelo WEAP (Water Evaluation and Planning), desarrollado por el Stockholm Environment Institute, integrando factores biofísicos y socioeconómicos mediante el método de humedad del suelo para simular los procesos hidrológicos. La estructura del modelo

subdivide el territorio en 767 combinaciones entre cuenca-municipio-tipo de suelo-tipo de cultivo, permitiendo una representación detallada de la heterogeneidad espacial.

La investigación evalúa dos escenarios de cambio climático del IPCC: SSP2-4.5 (moderado) y SSP5-8.5 (severo), comparando el período histórico (1983-2022) con proyecciones futuras (2040-2070). Esta comparación permite cuantificar cambios en índices hidrológicos clave como el Índice de Regulación y Retención Hídrica (IRH), la Oferta Hídrica Total Superficial, el Índice de Uso del Agua y el Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento.

Los resultados para la región Caribe Oriental revelan patrones heterogéneos de cambio según la localización geográfica. Para el IRH, la zona norte presenta variaciones entre -7.41% y +10.98%, mientras que, mientras, el escenario más severo (SSP5-8.5) proyecta cambios más favorables que el escenario moderado para la mayoría de las subcuencas, aunque con mayor incertidumbre asociada.

En términos hidrogeológicos, el análisis de recarga potencial de acuíferos muestra un comportamiento diferenciado según el escenario. Bajo el SSP2-4.5, la mediana anual aumenta de 47.3 mm/año (período histórico) a 51 mm/año, mientras que bajo el SSP5-8.5 disminuye a 32 mm/año. Especialmente, los mayores cambios positivos en recarga se observan en el sur-oriente de Santa Marta y Ciénaga (cuencas C01, C02, C07, C14, C16, C20 y C29), alcanzando incrementos de hasta 123 mm/mes en agosto bajo el escenario SSP2-4.5. Por el contrario, se identifican reducciones significativas en las cuencas C13, C12, C09 y C06.

Estas proyecciones fundamentan las medidas de adaptación propuestas, que incluyen: recarga artificial de acuíferos en los depósitos cuaternarios del río Manzanares, prevención de intrusión salina en el acuífero de Santa Marta, y aprovechamiento de medios fracturados para abastecer las cuencas con déficit proyectado. Asimismo, el estudio identifica la necesidad de implementar prácticas de uso eficiente del agua en la producción agrícola, particularmente en la cuenca C22, donde los cultivos priorizados (banano, mango y yuca) experimentarán reducciones de recarga de hasta 0.52% bajo el escenario SSP5-8.5.

Este análisis integral proporciona una base científica sólida para la planificación y gestión sostenible del recurso hídrico en la región Caribe Oriental frente a los desafíos del cambio climático.